

СИНДРОМ ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595781>

Муминова Гулираъно Каримжон кизи

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Синдром верхней брыжеечной артерии (ВБА) — это редкое состояние, при котором сдавливается третья часть двенадцатиперстной кишки, которая является верхней частью тонкой кишки сразу за желудком. Это состояние возникает, когда третья часть двенадцатиперстной кишки сдавлена между двумя артериями — главной артерией тела, называемой брюшной аортой (БА), и одной из ее ветвей, называемой ВБА. ВБА обеспечивает кровоснабжение тонкой кишки и первой части толстой кишки. Компрессия ВБА против БА может предотвратить отток содержимого двенадцатиперстной кишки в тощую кишку (верхний отдел тонкой кишки), следовательно, неспособность получать правильное питание, что приводит к потере веса и недоеданию. Боль от сжатия может быть изнурительной, вызывая «пищевой страх» и усугубляя состояние. Тошнота и рвота являются проявлениями сдавления двенадцатиперстной кишки. При стойкой потере веса брыжеечное жировое тело уменьшается и вызывает уменьшение угла между ВБА и БА, что усугубляет компрессию и обструкцию. Своевременная диагностика и раннее лечение необходимы, чтобы избежать серьезных осложнений или смерти. Синдром ВБА считается крайне редким, и большинство считает его диагнозом исключения, т. е. необходимо исключить многие другие более распространенные диагнозы.

Признаки и симптомы

Признаки и симптомы могут сильно различаться от одного человека к другому. Иногда симптомы слабо выражены и развиваются медленно с течением времени. Без лечения у некоторых людей симптомы могут привести к серьезной инвалидности. Как правило, начальные симптомы неспецифичны, что означает, что симптомы являются общими и могут быть связаны со многими различными состояниями. Иногда симптомы могут появляться и исчезать (перемежающиеся).

Симптомы могут включать тошноту, рвоту, боль в животе, расстройство желудка (диспепсию) и раннее чувство насыщения, при котором человек чувствует себя сытым, несмотря на очень мало еды или питья, потому что желудок не опорожняется. Желудок остается заполненным жидкостью или пищей, ранее съеденными за несколько часов до этого. Запор может возникнуть при задержке опорожнения желудка. Может возникнуть рвота непереваренной пищей, которая может стать желчной, т.е. зеленой или желтой, когда закупорка становится тяжелой. Облегчение можно получить, если лечь на правый или левый бок (правый или левый бок вниз) или лицом вниз (лежа) с поднятыми

обеими руками и ногами (положение коленей к груди) после еды или питья, чтобы позволить желудку лучше опорожняться. Боль в животе может быть сильной после приема пищи или питья, потому что пульсация ВБА становится сильнее и достигает двенадцатиперстной кишки. У некоторых больных также может быть синдром щелкунчика, при котором левая почечная вена (почечная вена) сдавливается АА и ВМА. У большинства пострадавших нет симптомов, но у пострадавших будут боли в левом боку и в области таза, а также может быть кровь в моче (гематурия).

Причины

Синдром ВБА возникает, когда ВМА сдавливает двенадцатиперстную кишку по отношению к БА, вызывая закупорку и предотвращая продвижение пищи или жидкости в остальную часть тонкой кишки. Тонкая кишка представляет собой длинную извилистую трубку, которая соединяет желудок с толстой кишкой, заканчивающейся задним проходом. Тонкая кишка делится на три отдела – двенадцатиперстную кишку, тощую кишку и подвздошную кишку. Каждая секция играет роль в переваривании и всасывании питательных веществ, которые ранее переваривались в желудке. Двенадцатиперстная кишка является первой частью тонкой кишки и непосредственно соединяется с желудком. Он состоит из четырех частей или разделов. Третий отдел может сдавливаться ВБА по отношению к БА, вызывая частичную непроходимость, которая проявляется тошнотой, рвотой и болью в эпигастрии. Брыжейка представляет собой двойную складку, которая подвешивает тонкую кишку и толстую кишку к задней брюшной стенке. Потеря мезентериального жирового тела вокруг ВМА и за БА упоминается в литературе как наиболее частая причина синдрома ВМА, вторичная по отношению к чрезмерной потере веса по любой причине, такой как расстройства пищевого поведения, нарушение всасывания, хирургическое шунтирование желудка, травмы, злокачественные новообразования и воспалительные процессы. заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит). У людей, перенесших обширные ожоги, может развиваться синдром ВМА из-за потери жира и мышц, наблюдаемых при этой травме.

Диагноз

Диагноз синдрома ВМА основывается на выявлении характерных симптомов, подробном анамнезе пациента, тщательном клиническом обследовании и проведении различных специализированных тестов. Командный подход к диагностике имеет важное значение и может включать в себя лечащего врача (педиатра, терапевта или врача общей практики), гастроэнтеролога, хирурга (детского или общего профиля), радиолога, нутрициолога или диетолога, специалиста по боли и психолога или психиатра. Это диагноз исключения, поэтому может потребоваться период наблюдения и пробная терапия, прежде чем будет поставлен окончательный диагноз. Промедление с диагностикой и лечением ухудшает состояние и может привести к летальному исходу.